

Armonizar la regulación con la cultura

Por: Abel SUING abelsuing@gmail.com

En Loja se viven las fiestas septembrinas. En torno a la devoción a la Virgen María ocurren visitas de fieles, encuentros de familias, la feria comercial y más eventos que configuran la identidad de esta región.

Pero, en los últimos diez años la tradición de los lojanos se enfrenta a una ordenación educativa que exige iniciar clases escolares en fechas similares a la celebración de la Natividad de María, situación que desarticula cronogramas, inversiones y ceremonias de una comunidad mayoritariamente católica.

Resulta contradictorio que un gobierno que se preció del respeto a la diversidad y los derechos haya buscado homogeneizar la vida de un país eminentemente pluricultural. Exigir, tal vez por conveniencias administrativas, iguales fechas de arranques de cursos académicos en Ecuador implica suponer que las circunstancias sociales y económicas son uniformes en cada ciudad, pero no es así.

Antes de implantar un calendario estándar se manifestaron problemas por eventos ambientales, emigración y más factores que parece se dejan de lado para imponer un reglamento.

Para las familias de Loja, y sus líderes políticos y religiosos, resultaría oportuno dialogar con los representantes de la gestión educativa zonal para organizar una agenda que permita brindar espacios para las devociones, aprovechar las condiciones climáticas y lograr las metas de aprendizajes.

En la última década, han menguado las prácticas de religiosidad popular y cambian las dinámicas comerciales, que para una ciudad que no tiene gran industria implica un golpe duro.

Se espera que los tecnócratas permitan flexibilidad, de lo contrario, quedarán pocos educandos a los cuales "enseñar" la "eficiencia" de sus regulaciones.